

OTAXONNING IZZATI SULTONGA MENGZAGULIK

Zuhriddin Isomiddinov

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218770>

O‘tgan asrning o‘ttizinchi yillaridan boshlab to hozirgacha tavallud topgan aksar yozuvchilarning badiiy didi Abdulla Qahhorning estetik qarashlari ta’sirida shakllangan. Qahhorning keskin munosabatisiz qirqinchi-yetmishinchi yillarda adabiyotimizda xaltura yanayam ko‘proq bo‘lishi turgan gap edi. Chunki konfliktsizlik, soxta baxt taronasi rag‘batlantirilar, har qanday asardan (hatto besh-olti asr avvalgi turmush tasvirlangan bo‘lsa ham) bevosita yo bilvosita “kommunizm cho‘qqilari”ni tarannum etish talab qilinardi. Yaxshiyam A.Qahhor bor edi, talay “tirik klassik”larning tomshuvoq puli uchun yozgan asarlariga ustara damidek keskir qalamidan uchgan ikki og‘iz gapi bilan haqiqiy baho berardi-qo‘yardi.

Bizga tengdosh adabiyotshunoslarning ilmiy zehniyati esa Izzat Sultonning, u kishining qavatida yurgan olimlarning so‘zshunoslikka oid munosabatlari orqali tarkib topgan. Chunki biz talaba, so‘ngroq yosh ilmiy xodim bo‘lgan kezlarda domla nafaqat adabiyotshunoslik, balki umuman filologiya sohasining peshvosi, oqsoqoli sanalar, har bir so‘zi ilmiy davralarda e‘zozlab qabul qilinardi. Domla eng obro‘li adabiyot nazariyachisigina emas, shu bilan birga umrining so‘ngigacha birinchi raqamli Navoiyshunos, elliginchi yillarda iliqlik davri boshlanib Abdulla Qodiriyga yo‘l ochilgach, asarlarini nashrga tayyorlagan olimlarga bosh bo‘lgan siymo edi. Til va adabiyot institutining ilmiy kengashi bo‘ladimi, “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali tahrir hay’ati yig‘ilishimi, yo Fanlar akademiyasi prezidiumi anjumanimi, Izzat Sultonning chiqishlarini olimlar intiq kutishar, har bir nutqidan so‘ng har kim fikrda “bir nimalik” bo‘lib qolar edi.

Buning boisini o‘ylab, shunday xulosaga keldim: Avvalo, Izzat Sulton hech qachon, hech qayerda keraksiz gapni, odamlarga ma’lum bo‘lgan narsani gapirmas, har bir so‘zi – yangi, hali hech kim eshitmagan so‘z bo‘lard. Hatto kim bilandir chaqchaqlashib o‘tirganida ham zarurati bo‘lmagan gapni aslo aytmas, suhbatdoshini ham shunga undar edi. Yaxshi esimda, fan doktori ilmiy darajasini beruvchi kengash raisi bo‘lgan Izzat Sulton, yoshi saksonlardan oshgan bo‘lsa-da, nihoyatda hushyor, minbarda “o‘tlab” ketayotgan olimlarning so‘zini bo‘lib, “Shoshmang, shu dissertatsiya bo‘yicha fikrlaringizni ayting, boshqa gaplarga o‘tmaylik” deya, o‘zidan o‘n-o‘nbesh yosh kichik, ammo qandaydir charchab qolgan olimlarni to‘g‘ri yo‘lga solar edi.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Ikkinchidan, ustoz o‘z fikrlariga hech kimga muyassar bo‘lmaydigan bir ifoda topishga mohir edi. Siz bilan bizning og‘izdan chiqsa, jo‘n bir gapday qabul qilinadigan fikrlarni shunday aytar ediki, o‘sha mulohazaning hali biz payqamagan fazilatlarini ham ochilib kelayotganday bo‘lardik.

Uchinchidan – xotira quvvati! Institut majlislarida nutq so‘zlar ekan, “professor falonchining 1946-yilda chop etilgan falon asarida mana bunday gap bor edi” deya, o‘sha sitatani rus tilida yod aytar, uning o‘sha manbada aynan shu tarzda bitilganini esa shubhasiz bo‘lardik.

Bizning ilmiy zehniyatimizda Izzat Sultonning ta’siri katta, degan edim. Kimdir bunga qo‘shilmay, yo‘q, men Matyoqub Qo‘shjonovdan o‘rganganman, boshqa birov esa men Ozod Sharafiddinovning shogirdiman, yana kimdir, men Baxtiyor Nazarov yo‘lidaman, deyishi mumkin. Ammo ana o‘sha ustozlar o‘zlari ham Izzat Sultonni pir tutganliklarini yodda tutish kerak.

Ilmiy fikrni eng ixcham va mukammal tarzda yetkazish Izzat Sultonga xos edi. Bunga bir dalil keltiradigan bo‘lsak, keyinchalik Furqat ijodi bo‘yicha fan doktori, professor bo‘lgan Sharif Yusupov 1975-yilda “jurnalist mahorati” kursidan bizga saboq bergan. Bu yo‘nalish u vaqtlarda tizimga solinmagan, sohaga oid ilmiy manbalar ham deyarli yo‘q edi, shuning uchun domla asosan o‘z ish tajribasini o‘rtoqlashar, tahrirga aloqador bo‘lgan, yodiga muhrlanib qolgan maroqli voqea-hodisalarni illyustratsiya sifatida gapirib dars o‘tardi. Sharif aka elliginchi yillarda “O‘zbekiston madaniyati” gazetasi (keyingi “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” va nihoyat hozirgi “Jadid”)da adabiyot bo‘limining mudiri bo‘lib ishlagan ekan.

“Bir safar Izzat Sultonga olti yuz yo‘llik maqola yozib berishni so‘rab murojaat qildik, – degan edi Sharif aka darslardan birida. – Domla maqolani yozib yubordi, linotipda terdirsak, oz ham emas, ko‘p ham emas, naq olti yuz satr chiqib turibdi-da! Sahifada shuncha joy ajratilgan edi, quyilibgina tushdi. Biroq ertasiga ishga kelsak, TASSdan shu sahifaga oid bir surat yuborilgan ekan. O‘ta shoshilinch narsa bo‘lganidan, ha endi, o‘sha betdagi Izzat Sultonning maqolasidan biron o‘n satrini qisqartirsak, surat joylashadi-qoladi, degan to‘xtamga keldik.

Ammo... buni qarangi, to‘rt jurnalist ertalabdan peshingacha – besh soat muk tushib o‘tirib, maqoladan to‘rt yo‘l ham qisqarta olmadik. Har bir jumlaning “yuk”i bor – bir fikrni tashiydi, “kessangiz”, o‘sha fikr uzilib qoladi. Noiloj, boyagi suratni berishdan voz kechdik, nima bo‘lsa-bo‘ldi, deb tavakkal qildik. Holbuki, Maskov yuborgan biron narsani qoldirib qo‘yish o‘sha paytlarda katta siyosiy xato deb hisoblanardi.

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

Aziz talabalar! Maqola yozsangiz, Izzat Sulton kabi yozing, shunday puxta bo‘lsinki, biron jumlangizni kishi o‘zgartira olmasin... ”

Izzat Sulton nafaqat adabiyot, balki til va uslub sohasida ham o‘rnak edi. 1978-1979-yillarda chop etilgan ikki jildlik “Adabiyot nazariyasi” kitobining domla qalamidan chiqqan boblarida chinakam akademik o‘zbek tili manaman deb ko‘zga tashlanganiga guvoh bo‘lganmiz. Men hatto unda “tayin” degan so‘zning ilgari hech ko‘rilmagan ma’noda qo‘llanganini, buning ustiga, o‘sha fikr mazkur so‘z orqali eng maqbul ifoda topganini ko‘rib, lol qolgan edim: “...adabiyotshunoslik tomonidan o‘rganilishi lozim bo‘lgan faktik materiallar juda ham xilma-xil bo‘lib, ularning qaysi turi asosida bugungi adabiyotning spesifikasini **tayin etish** kerak, degan savolga javob topmasdan turib, bu muammoni o‘rganishga kirishish mumkin emas”.

Til boyligi, ba’zilar o‘ylaganidek, leksikon ko‘pligidagina emas, balki mavjud so‘zlar va ifoda vositalaridan unumli foydalanishda ham namoyon bo‘ladi; Izzat Sultondan olingan misol buni yaqqol dalillaydi.

Hammaga ma’lum, 1926-yilda professor Fitratning “Adabiyot qoidalari” nashr etilgan. Fitrat qatag‘onga uchragach, uning shogirdi Izzat Sulton oradan o‘n uch yil o‘tib, 1939-yilda birinchi “Adabiyot nazariyasi” kitobini e’lon qildi.

Adabiyot tarixida shogirdlarning ustoz boshlagan ishni davom ettirganiga misol ko‘p. Chunonchi, Cho‘lponga shaxsiy kotib bo‘lib xizmat qilgan, uning millat ravnaqi g‘oyalaridan ta’sirlangan Mirzakalon Ismoilij shoir otilib, asarlari taqiqlanganidan keyin, oradan yigirma bir yil o‘tib, “Farg‘ona tong otkuncha” romanini nashr qildirdi. Bu romanni, aslida Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanining davomi desa bo‘ladi (qarangki, hatto bu asarlarning nomiga qadar mazmunan bir xil: “Kecha va kunduz”ning “Kecha” qismi e’lon qilingan bo‘lsa, “Tong otkuncha” degani ham, mohiyatan “Kecha” ma’nosini anglatadi).

Izzat Sulton esa Fitrat qalamiga mansub “Adabiyot qoidalari”ni davom ettirib, rivojlantirib, “Adabiyot nazariyasi”ni maydonga keltirdi. 1934-yildan to 1978-yilgacha – qirq to‘rt yil davomida adabiyot nazariyasi masalalaridan bir kun ham xoli yashamadi, asosiy ish joyi O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutining “Adabiyot nazariyasi” bo‘limi bo‘ldi, butun bir avlod nazariyachi ilmiy xodimlarni yetishtirib, adabiyot nazariyasi fanini o‘zbek adabiyotshunosligining mustaqil ilm tarmog‘iga aylantirdi, akademik “Adabiyot nazariyasi”ni nashr ettirdi va shu bilan ustoz Fitrat xotirasiga ulug‘ bir haykal tikladi.

Endilikda Fitratning mazkur “Adabiyot qoidalari”, Izzat Sultonning 1939-yilgi “Adabiyot nazariyasi”, 1978-1979 yilda bosh bo‘lib chiqargan ikki jildlik jamoaviy “Adabiyot nazariyasi” va o‘zi 1980-yilda nashr ettirgan “Adabiyot nazariyasi”

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

kitoblarini, lozim topilsa, ayrim mualliflar nashr ettirgan “Adabiyot nazariyasi” monografiyalari va darsliklarni qiyoslab, har birida bu fanga oid masalalarning qo‘yilishini o‘rganib, ularning fan taraqqiyotidagi o‘rnini aniqlashga ehtiyoj bor.

Razm solsak, Izzat Sulton bir umr ustozlari Fitratning yo‘lidan yurishga, unga mudom ergashishga, ishlarini davom ettirishga va takomillashtirishga intilib yashaganini ko‘ramiz. Chunonchi, o‘zbek adabiyoti vakillaridan aynan Fitrat bilan Izzat Sulton adabiyot nazariyasi bilan shug‘ullangan va har ikkovi ham adabiyot nazariyasida “so‘z san’atining oliy turi” deb ta’riflanadigan dramaturgik ijod bilan bir umr mashg‘ul bo‘lgan.

Sababi, Fitrat ijod qilgan XX asr boshlarida aksari savodsiz bo‘lgan mehnatkash ommaga sahna asarlarining ta’siri beqiyos edi. Odamlarga yangi g‘oyalarni sahna orqali singdirish ma’qul topilgan, elni yangi madaniyat sari yetaklash uchun sahnadan foydalanish ko‘zlangan. Bu hol keyin ham o‘sha avj bilan davom etdi. Qirqinchi-ellinchi yillarda o‘zbek teatri (jumladan, o‘zbek dramaturgiyasi ham) yanada yuksaldi, davr olg‘a surgan dunyoqarashni elga singdirishda asosiy vositaga aylandi. 1940 yilda sahna yuzini ko‘rgan Uyg‘un bilan Izzat Sulton qalamiga mansub “Alisher Navoiy” dramasi o‘zbek xalqiga shoirni tanitishda beqiyos rol o‘ynadi. Aytish mumkinki, bu asar Oybekning “Navoiy” romani (1942-yil) dunyoga kelishiga ham, undagi davr voqeligi talqiniga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan.

Navoiy va Bobur zamonidan keyin to XX asr boshlarigacha yurtimizdagi umumiy tushkunlik, jaholatning avj olishi bois Alisher Navoiyday shoir ham avom nazaridan birmuncha uzoqlashib qolgani bor gap. Cho‘lpon 1924-yilda yozgan “500 yil” degan maqolasida buni ta’kidlab o‘tgan.

Shuning uchun ham Navoiyni elimiz qayta inkishof etishi darkor edi. Aynan “Alisher Navoiy” dramasidan so‘ng millionlab odamlar Navoiyni sevib qoldi, bu asardan olingan parchalar to‘ylarda, adabiy-badiiy anjumanlarda yod o‘qilar edi. Natijada, o‘zbek adabiyotining otasi yana xalq bag‘riga qaytdi. Ehtimol, undagi “Navoiy va Guli sevgisi” uydirmadir, Navoiy bilan Majididdin mojarolari ko‘pirtirilgandir, biroq sakson yil avval busiz iloji yo‘q edi. Baski, o‘tmishda yashab o‘tgan har bir odamni bizning zamonga emas, o‘zidan avvalgilarga qaraganda qanday yangi narsa berganiga qarab baholash lozimligi haqida aytilgan gap nihoyatda to‘g‘ri.

Bugungi kunda Izzat Sulton yozgan dramatik asarlarni (u “Alisher Navoiy” bo‘ladimi, “Imon”mi, yoki “Ko‘rmayin bosdim tikonni”mi, boshqami) o‘qir ekanmiz, har qaysisi o‘zbek jamiyati oldida ko‘ndalang turgan katta bir masalani san’at asari orqali muhokama qilish, bunga elning o‘zini jalb qilish maqsadida bitilganiga iqror bo‘lasiz.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Chunonchi, “Ko‘rmayin bosdim tikonni” –turmush qurgan ikki ziyoli inson hayotidagi drama, hatto aytish mumkinki, garchi unda inson hayotining chuqur kolliziyalar oqibatida fojiali ravishda yakun topishi ko‘rsatilmagan bo‘lsa ham, mohiyatan tragediyadir. Shuning uchun uni tomosha qilgan kishi, ruhan tozaradi, ma’naviy ruh oladi. 1975-yilda sahnaga chiqqan bu asar 1958-yilda Chingiz Aytmatov o‘rtaga qo‘ygan masala – sevgisiz bo‘lsa ham turmush kechiravergan yaxshimi yoki kishi o‘z muhabbatini qidirishi darkormi, degan bahslarga o‘zbek adibining javobi bo‘ldi. O‘zbek turmushidan olingan bu asarda Izzat Sulton Chingiz Aytmatov qarashlarini yoqlab chiqdi.

Biroq afsuski, asarning ana shu g‘oyasini aksar tomoshabinlar tushunmadi, yo “hazm” qila olmadi. Shu to‘g‘rida o‘ylar ekanman, mening o‘zim ham u yo bu pozisiyaga qat’iy o‘tishim dushvor (o‘zbekimiz-da baribir). Lekin boshqa bir jihati bor: “Ko‘rmayin bosdim tikonni” dramasi, undagi barcha olijanob, qalbi pok personajlarning taqdir sinovlari qarshisidagi iztiroblari bois tomoshabin ma’rifatini o‘stirishi, unga mo‘l-ko‘l ma’naviy oziq berishi e’tibori bilan juda balandda turadi. Ayniqsa, oilaviy mojarolardan masxarabozlik qilib bo‘lsa ham “kulgi” yasab chiqayotgan bugungi ko‘p sahna asarlari oldida... Bu asarning estetika jihatidan fazilati shundaki, unda bironta ham “salbiy obraz” yo‘q, asar kolliziyasi “ijobiy” va “salbiy”larning kurashi negiziga qurilmagan, dramatismni hayotiy vaziyatning o‘zi yuzaga keltirgan. Bu mazkur asarning badiiy yuksakligini ko‘rsatadigan muhim bir dalil.

Domlaning 1959-yilda chiqqan “Pyesalar, maqolalar” degan bir kitobi bor. Albatta, o‘sha yillarda nashr masalalari qiyin bo‘lganidan, ikki kitob bir muqovada chop etilgan. Ammo shu nom, shu nashr Izzat Sulton ilmiy va ijodiy ishni baravar olib borganini ko‘rsatadigan bir oyinadir.

Ba’zilar, domla faqat ilm bilan, faqat nazariy tadqiqot bilan shug‘ullanganida fanga yanada ko‘proq hissa qo‘shgan bo‘lardi deb, yoki aksincha, Izzat Sulton badiiy ijodning o‘zigagina hayotini bag‘ishlasa, qancha ulug‘ drama va tragediyalar yozishi mumkin edi, deb o‘ylashi mumkin. Balki bu mulohazalarda ham jon bordir. Biroq aksar odamlarning ijodiy qobiliyati turfa yo‘nalishli bo‘ladi. Biz Leonardo da Vinchi yoki Gyote kabilarni emas, ustoz Fitrat domlaning o‘zini misol keltirsak kifoya qilar, u – yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, san’atshunos va siyosatshunos olim, davlat va jamoat arbobi edi. Bir paytlar Fitrat Xalq komissarlari raisining o‘rinbosari bo‘lib ishlagan bo‘lsa, Izzat Sulton ham, taqdirning mo‘jizalarini qarangi, 1945-1948 yillarda O‘zbekiston Ministrlar Soveti Raisining o‘rinbosari lavozimida xizmat qilgan.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

XX asr o‘zbek adabiyotshunosligi ikki ulug‘ nazariyotchi olimning teran tadqiqotlari tufayli yuksak ilmiy-nazariy poydevorga ega bo‘ldi. Izzat Sulton har sohada, fanda ham, badiiy adabiyot yo‘nalishida ham ulug‘ ustozi Fitrat boshlagan ishlarni davom ettirdi va yangi davrda ularni imkoni boricha yangi bosqichga ko‘tarishga harakat qildi.

